

ALISHER NAVOIY ASARLARINING DUNYO MIQYOSIDAGI O'RNI

Yo'ldosheva Dilnura Ergash qizi

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani

22-son maktabning 11-sinf o'quvchisi

Annotatsiya:

Olam, ularning asosini tashkil etuvchi fazo, undagi sayyoralar, ularning yaratilishi, yaratilishining asosiy mohiyati, shakli, tarkibi, mazmuni, harakati, o'zaro ta'siri, ularning inson hayoti va faoliyatiga ta'siri, koinotdagi insonning roli va Yerdagi hayotda hayot, vaqt va makonda sodir bo'ladigan faoliyat va jarayonlar mezonlari azaldan insoniyatni qiziqtiradi. Falsafa tarixidagi asosiy muammolardan biri makon va vaqt masalasidir. Bu muammo turli davrlar mutafakkirlari tomonidan buyuk maktablarda turlicha belgilab berilgan. Ana shunday buyuk mutafakkirlardan biri AlisherNavoiydir . Navoiy asarlarida boshqa ijtimoiy-falsafiy mavzular qatori falak va zamon muammolari ham o'ziga xos tarzda ifodalanadi va tahlil qilinadi. Uning asosiy xususiyati shundaki, u ilohiy (panteistik) din, islom dini, uning muqaddas kitobi Qur'oni Karim va boshqa ilohiy manbalarga, shuningdek, tabiat va koinot sirlari, Ollohning bosh mo'jizasi – inson aql-zakovati, aql-zakovati, aql-zakovati, ilohiy (panteistik) dinga asoslanadi. ma'rifat kuchi, ular bu barcha sirlarni ochuvchi kalitdir. O'zbek xalqi o'tmishdan boy adabiy, madaniy, ma'naviy va til merosiga ega. Bu ko'p qirrali meros ajdodlarimiz amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan va izchillik bilan amal qilib kelayotgan g'oyalar, qonun-qoidalar va odob-axloq qoidalari majmui bo'lgan lingvistik, ilmiy va axloqiy ta'limotdir.

Kirish

Alisher Navoiy ijodi serqirra va keng qamrovli bo'lib, u yozmagan mavzu deyarli yo'q. Jumladan, uning asarlarida ontologiya – olam, borliq, olam, olam va borliqning yaratilish manbai, harakat, mavjudlik mazmuni va jarayonlari, inson,

insonning ijtimoiy mavjudot sifatidagi mavqei kabi falsafiy qarashlar tahlil qilinadi. koinot va dunyo. Lekin uning falsafiy, ontologik qarashlari yetarlicha o‘rganilmagan. Mutafakkir ijodining umumiy yaxlitligini ta’minlovchi asosiy mavzu insonparvarlikdir. Inson, uning tabiati, shakllanishi, tarbiyasi va kamoloti, irodasi, huquq va manfaatlari ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Jumladan, « Hayrat »ning «O‘tmish munajot » bobida ul-abror ” asarida inson Alloh taolo tabiatda yaratgan mavjudotlarning eng ulug‘i va eng muqaddasi ekanligi, dunyodagi barcha tog‘- tog‘larni yaratishdan asosiy maqsad ularga inson manfaati uchun xizmat qilish ekanligi aytiladi . ishning uchinchi bobida.

Alisher Navoiygacha ham eski o‘zbek tilida badiiy asarlar yaratilgan. O‘zbek xalqi ko‘p asrlar davomida hozirgi O‘zbekiston hududida ko‘plab turkiy urug‘ va qabilalarning birlashishi va yetishtirilishi natijasida o‘ta murakkab tarixiy-etnik va lingvistik aloqa va intervensiya jarayonining bir qismi bo‘lgan. O‘zbek millati tilining uchta asosiy etnik komponentining til xususiyatlari: 1) janubi-sharqiy til, ya’ni o‘zbek tilining qarluk lahjasi; 2) janubi-g‘arbiy tilning o‘g‘uz shevasi, ya’ni o‘zbek tili; 3) shimoli-g‘arbiy til, ya’ni o‘zbek tilining qipchoq shevasi. Bundan tashqari, o‘zbek adabiyoti O‘rta Osiyo hududida yonma-yon yashagan qo‘shin xalqlari tillari, shuningdek, o‘zbek tiliga kirib kelgan urug‘, qabila va elat tillari ta’sirida bo‘lgan. turli sabablarga ko‘ra O‘zbekiston hududi. O‘zbek tiliga, eng avvalo, fors-tojik tili (qadimdan), O‘rta Osiyoda arablar hukmronligi davri (VIII—X asrlar), arab tili, keyinroq mo‘g‘ullar (XIII—XIV)lar sezilarli ta’sir ko‘rsatgan. asrlar). Natijada o‘zbek tili o‘zining ichki rivojlanish qonuniyatlari bilan bir qatorda chet tillarning ta’sirini ham o‘zlashtirdi. Bu ta’sir belgilari, ayniqsa, o‘zbek adabiyotining lug‘aviy tilida — uning so‘z boyligida yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Tayanch iboralar: olam, fazo, falak, ontologik qarash, panteizm, ilohiyot, inson, tafakkur, zamon, vaqtning astronomik va falsafiy tahlili.

ADABIYOTLARNI KO'RISH VA MUHOKAMA

Maqolada ko‘rsatilgan maqsaddan kelib chiqqan holda quyidagi masalalar ko‘rib

chiqiladi: - Alisher Navoiy nasriy asarlaridagi gʻazallarning janr tuzilishini aniqlash va ularning badiiy xususiyatlarini zamonaviy fan nuqtai nazaridan tahlil qilish; - Navoiy nasri sanʼatining oʻziga xos xususiyatlarini, ijodiy jarayonni mavzu doirasida yoritish. Jahon ilmiy va badiiy tafakkuri tarixida yorqin iz qoldirgan donishmand ajdodlarimiz ijodiy merosidagi umuminsoniy gʻoyalarni oʻrganish sohasida qariyb bir asrlik tajriba toʻplandi. Ilm-fan rivoji uchun katta ahamiyatga ega boʻlgan bu vazifani nafaqat xorijiy Sharq mamlakatlari, balki Yevropaning yetuk adabiyotshunos olimlari ham amalga oshirayotgani jihatidan diqqatga sazovordir. Toʻgʻri, mutafakkir ajdodlarimizning mumtoz asarlarida oʻz ifodasini topgan umuminsoniy gʻoyalardan biri boʻlgan jamiyat kamoloti, barkamol shaxsni kamol toptirish masalalari olimlarni hamisha qiziqtirib kelgan. Xususan, buyuk mutafakkir, shoir va davlat arbobi Alisher Navoiyning bu masalaga munosabatini yangicha nazariy asosda oʻrganish fanimiz taraqqiyotini taʼminlaydigan dolzarb vazifalardan biridir.

Mamlakatimizda Alisher Navoiy ijodiy merosini yangi milliy gʻoyalarimiz yoʻnalishida xolisona ilmiy tadqiq etish, mutafakkirning maʼnaviyatimizni yuksaltirish va insoniyatni shakllantirishga qaratilgan gʻoyalarini keng targʻib etish borasida muayyan ijobiy natijalarga erishilmoqda. yosh avloddagi fazilatlar. Binobarin, ilmiy izlanishlar oldida turgan bu vazifa bugun milliy taraqqiyot bosqichiga qadam qoʻygan mamlakatimizning uzoq istiqboli uchun ham muhim ahamiyatga ega. “Xalqimiz maʼnaviyatini yuksaltirish, yosh avlodni ona Vatanga sadoqat, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashda buyuk shoirning ijodiy merosi alohida oʻrin tutadi” [1]. Binobarin, mumtoz badiiy tafakkurimiz asoslaridan biri sifatida Alisher Navoiyning maʼrifiy merosini bugungi islohotlar jarayonida tatbiq etish, barkamol avlod kelajagini taʼminlash fan va taʼlim tizimining muhim vazifalaridan biridir . Mutaxassislar va yosh olimlar oldiga qoʻyilayotgan ana shu talablardan kelib chiqib, Alisher Navoiy ijodidagi gʻazallarning janr tuzilishini belgilash , gʻoyaviy-badiiy xususiyatlari tahliliy va

tarixiy-qiyosiy tahlil usullari asosida o‘rganilmoqda.

Navoiyning falsafiy merosida ham Sharq adabiyoti va falsafasida bo‘lgani kabi astronomiya ilmi natijasida olamning tarkibi bo‘lgan sayyoralar butun olam haqida so‘z yuritiladi, ularning sir-sinoati ilohiy, panteistik tarzda ochiladi. . uning hal qiluvchisi esa Xudoning yerdagi xalifasi, ya'ni insonning vorisi sifatida tasvirlangan. Alisher Navoiy asarlarining kirish qismi Ollohga hamd, payg‘ambarga salovat, avliyolarga salovat aytish, olam va borliqning yaratuvchisi Alloh taolo Uning irodasi va hukmiga bog‘liqligi haqidagi panteistik falsafa bilan boshlanadi. tasvirlangan. Shuni ta’kidlash kerakki, Navoiyning ontologik qarashlari, ya’ni borliq, olam, uning yaratilish va mavjudlik jarayonlari teologik xususiyatga ega, G‘arbiy Yevropa tillari va falsafasining asosi bo‘lgan yunon zamini esa panteistik xususiyatga ega. xarakter. Aniqrog‘i, Navoiy ontologik qarashlarining asosiy nazariy-uslubiy asosini islom dinining muqaddas kitobi – Qur’oni Karim va boshqa muqaddas, diniy manbalar tashkil etadi. Navoiyning “ Hayrat ul-abror ” asarida ko‘zgu olamining yaratilishi va mavjudligi, unda sodir bo‘layotgan jarayonlar, makon va zamon masalalari, insonning olamdagi maqomi tushunarsiz va inson tafakkurini hayratga soladigan tarzda ifodalangan. Asar nomi. bunga ishora qiladi.“ Hayrat ul-abror ”ning ikkinchi bobida Alloh taolo koinotdagi barcha narsalarni – osmonni, quyoshni, har bir zarrani, butun o‘simlik va hayvonot olamini o‘zining yuksak aql-zakovati, mo‘jizaviy qalam (sun’iy) bilan yaratganligi ta’kidlanadi. qalam) va ishq va ularni harakatga keltiruvchi va boshqarayotgani.Koinotni yaratgan ulug‘ Rabbiyga hamdlar bo‘lsin.Koinotdagi hamma narsa,kichigidan kattasigacha Uning ulug‘vorligini ulug‘laydi.U quyoshdek ravshandir.

olamning yagona manbai.U olamni yuksak darajada mukammal yaratgan.Bularning barchasini anglash uchun ruh quyoshni yoritdi.Mana bu yerda Navoiy “Ruh quyoshni yoritdi” deganida falsafaning yana bir mavzui va muammosi. nomoddiy mavjudot - inson aqli, s ruhiy dunyo.

XULOSA

Bizningcha, Navoiyning ontologik qarashlari teologik asosga ega bo'lsa-da, quyidagi e'tiborga molik jihatlarni qayd etishni muhim deb bilamiz: — Shuni ta'kidlash kerakki, Navoiy ontologik muammolar sohasida ham, diniy ta'limotda ham dinning haddan tashqari uyg'unlashuviga qarshi edi. gumanitar (ekzistensial) falsafa sohasi; - Navoiy islom dini va uning insonparvarlik g'oyalari faqat yaxshi niyatda bo'lishi va faqat insoniyatga xizmat qilishi mumkinligini ta'lim beradi; – Navoiyning ontologiya va ijtimoiy masalalarni ma'rifatparvarlik nuqtai nazaridan o'rganish va qo'llash tarafdori bo'lganligi, ya'ni “Har bir ish avvalo ilm tarozisida tortilishi kerak” degan hikmatlari bunga yorqin misoldir; - Navoiy islom falsafasining “Vahdoniyat”, “Vahdat ul-vujud”, “Vahdat ul-varjud”, umuman olganda, din va falsafa maqomi, tasavvufdagi ba'zi mutaassib qarashlarni mo'tadil hal etish tarafdori bo'lgan; - Navoiyda ilm-fan, ma'rifat, ta'lim, tarbiya, kasb-hunar, san'at, hunar, ishq va boshqa insoniy fazilatlar murakkablashtirilmasdan, oddiy inson maqomiga tushirilgan, balki ulug'langan; – Ontologiya muammolari haqida gapiradigan bo'lsak, Navoiy Hindiston, Xitoy, Misr, Arab mamlakatlari, yunon falsafasi va ilm-fanining yutuqlariga katta hurmat bilan qaraydi. Uning har bir asari, xususan, “Tarixiy mulk”, “Tarixiy payg'ambar va hukmdor”, “Saddiy . Iskandariy” kitoblari ana shunday e'tirof bilan yozilgan. Falsafa yo'nalishi bo'yicha mavzu tahlili ilgari sust tahlil qilingani uchun ayrim kamchiliklar bo'lishi mumkin, shuning uchun tajribali o'qituvchilarning maslahatlari, qo'llab-quvvatlashlari, faol ilmiy-ijodiy muloqotlar bo'lishiga umid qilamiz.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. _ Biz milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettiramiz va uni yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2017. – 151-bet .
2. Oripov _ M. Alisher Navoiy ijodidagi Uyg'onish davri g'oyalari haqida . Adabiy meros. T., “Muxlis” 1971. 49-58-betlar.

3. PJAEE, 17(7) (2020) ISSN 1567-214 x AlisherNavoiy falsafasida insonparvarlik va insonparvarlik g‘oyalari – b. 5470-5
4. Alisher Yo'q. “Nasaymul-muhabbat” – 250-25-betlar
5. NorovTojiOmonovich.DSc.27.06. 2017.F. 01.05 Raqamli ilmiy kengash Falsafa doktori (PhD). AlisherNavoiy Mustaqil O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotiga insonparvarlik nuqtai nazaridan qaraydi.
6. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-v/vujudi-mumkin-va-vujudi-vojib-uz/>
7. Odilova G — Alisher Navoiy xorijlik olimlar fikrida www.gglit.uz
8. http://uz.wikipedia.org/wiki/Birlashgan_Millatlar_Tashkilotining_Nizomi , Butunjahon inson huquqlari deklaratsiyasi.
9. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью” Моя профессиональная карьера”, 34, 2022, 97-102 с.
10. M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.